

BINGO QUÍMICO: UMA METODOLOGIA LÚDICA PARA O ENSINO DE TABELA PERIÓDICA

DOI: 10.5281/zenodo.13755962

Marisa da Silva Gomes¹
capau.20231201qui0006@aluno.ifpi.edu.br

Fábio Edmundo Sousa Santos²
fabioedmundos3@gmail.com

Marcos Brito de Carvalho³
marcosbrito11g@gmail.com

Maria Gisléia de Sousa Rodrigues⁴
leinharod.2@gmail.com

Marayla Inácio de Moraes⁵
^{1,2,3,4} Licenciatura em Química – Instituto Federal do Piauí – Campus Paulistana
maraylla.moraes@ifpi.edu.br

AT10: Ensino de Ciências Naturais

Introdução: Na Química, o uso da tabela periódica é um componente essencial para o entendimento dos conceitos fundamentais da disciplina. No entanto, os alunos consideram a aprendizagem da tabela difícil o que frequentemente leva ao desinteresse e à frustração. Assim, jogos didáticos e metodologias lúdicas surgem como uma solução eficaz. Essas abordagens permitem que os alunos interajam com o conteúdo de maneira mais prática e divertida, facilitando a assimilação dos símbolos e das propriedades dos elementos. **Objetivo:** Facilitar a aprendizagem da tabela periódica dos elementos químicos através de jogos didáticos e metodologias lúdicas, promovendo um ambiente de ensino mais envolvente e atraente. **Metodologia:** Foi criado um bingo adaptado, no qual as cartelas apresentavam os símbolos dos elementos químicos e os alunos deveriam marcar na sua cartela o símbolo correspondente ao nome do elemento sorteado. Essa atividade foi implementada em uma turma de 3º ano do ensino médio, composta por 16 alunos. A eficácia do jogo foi avaliada por meio da aplicação de um questionário ao final da atividade e da observação da participação e do engajamento dos alunos durante o jogo. **Resultados:** Os resultados obtidos indicam que houve um aumento significativo do interesse, participação e engajamento dos alunos com o uso da metodologia lúdica. Além disso, constatamos uma melhora na facilidade de assimilação entre os símbolos dos elementos e seus respectivos nomes por parte dos alunos. Em relação ao questionário, 50% dos alunos responderam que gostam da disciplina de Química; 100% respondeu que é mais fácil aprender com jogos e por fim, 40% da turma respondeu que a disciplina de Química é fácil. **Conclusão:** O "Bingo Químico" mostrou-se um meio de ensino da tabela periódica de grande eficiência, possibilitando uma aprendizagem mais dinâmica, eficaz, prática e estimulante. Ainda, é visível a contribuição do jogo na compreensão e fixação do conteúdo apresentado. Incentivamos a aplicação e ampliação desta e demais metodologias no ensino de Química.

Palavras-chave: Aprendizagem; Metodologias Lúdicas; Tabela Periódica.